

ISic2940

I.Sicily inscription 2940

Language

Ancient Greek

Type

honorific

Material

limestone

Object**Editor**

Jonathan Prag

Principal Contributor

Jonathan Prag

Contributors

Jonathan Prag,James Cummings,James Chartrand,Valeria Vitale,Michael Metcalfe,Simona Stoyanova

Autopsy

No Autopsy

Last Change

2020-11-26 - Simona Stoyanova restructured bibliography

Place of origin (ancient)

Segesta

Place of origin (modern)

Segesta

Provenance

Vicinity of theatre

Coordinates**Current Location**

Italy, Sicily, Segesta, excavation stores, inventory SG2024

Physical Description

Dimensions

Height cm

Width cm

Depth cm

Layout

Execution

Engraved

Letter Forms

Letter heights:

Line 1: mm

Interlineation

Interlineation line 1 to 2: mm

Text

1. [Ἀρτε]μ,ιδώρα Νύμφωνος τὸν αὐτάστα πατέρα
2. [Ἀρτέ]μωνα Ἀλείδα γυμνασιαρχήσαντα
3. [ἀνέθ]ηκε κατὰ διαθήκην

Apparatus

Translation

Commentary

Digital identifiers:

TM 644849

EDCS 64400341

PHI 332183

PHI 336183

Bibliography

1923-. Supplementum epigraphicum graecum. *Supplementum epigraphicum*

graecum. At 50.1019
1923-. Supplementum epigraphicum graecum. *Supplementum epigraphicum graecum*. At 49.1324
1923-. Supplementum epigraphicum graecum. *Supplementum epigraphicum graecum*. At 41.0827
Dubois, Laurent 2008. Inscriptions grecques dialectales de Sicile. Tome II.. Geneva. At 85
Manganaro, G. 1980. La provincia Romana. In Gabba, E., Vallet, G.(eds.), *La Sicilia antica*. Naples. pp. 415-461. At 446
Nenci, G. 1991. Florilegio epigrafico segestano. *Annali della scuola normale superiore di Pisa*. 21: 920-929. At 926-927 no.2 tav.299.3
De Vido, S. 1991. appendice: fonti letterarie, epigrafiche, numismatiche, etc.. *ASNP*. 21: 929-994. At 973
Manganaro, G. 1999. Sikelika: studi di antichità e di epigrafia della Sicilia greca. Pisa, Roma. At 66 no.56 fig.138
Manganaro, G. 2000. Revisione di un'iscrizione di Segesta e di un decreto frammentario di Himera. *Terze giornate Internazionali di Studi sull'Area Elima, 23-26 ottobre 1997. Atti.* Pisa, Gibellina. pp. 747-753. At 748
De Vido, S. 2003. Genealogie Segestane. *Quarte Giornate Internazionali di Studi sull'area elima, Erice, 1-4 dicembre 2000*. Pisa. pp. 367-402. At 399 no.8
Ampolo, Carmine, Erdas, Donatella 2019. Inscriptiones Segestanae. Le iscrizioni greche e latine di Segesta. Pisa. At G2

Licensed under a Creative
Commons-Attribution 4.0 licence.

Cite as:

J. Prag et al. (2020-12-23): ISic2940. <http://sicily.classics.ox.ac.uk>. (Collection: TEI edition). <http://doi.org/10.5281/zenodo.4387767>